

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ И РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Акматова Чынара Асановна

Кан. пед. наук, доцент кафедры «Педагогика и психология» Ошского государственного педагогического университета, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655353>

Аннотация. В статье рассматривается гендерное равенство в образовании и роль женщин в развитии общества на примере Кыргызстана. Образование имеет важное значение для улучшения положения женщин. В статье анализируется, что образование расширяет возможности женщин участвовать в общественной жизни и повышать качество и уровень своей жизни, а также сделан акцент на то, что гендерное образование — это феномен, способный трансформировать политики тоталитарного образования в направлении его большей толерантности.

Ключевые слова: гендерное образование, женщины, семья, равенство, общество.

Annotatsiya. Maqolada Qirg'iziston misolida ta'limdagi gender tengligi va jamiyat taraqqiyotida ayollarning roli ko'rib chiqiladi. Ta'lim ayollarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Maqolada ta'lim ayollarning jamiyat hayotida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning hayot sifati va darajasini oshirishi tahlil qilinadi, shuningdek, gender ta'limi totalitar ta'lim siyosatini bag'rikenglik yo'nalishiga aylantira oladigan hodisa ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: gender ta'limi, ayollar, oila, tenglik, jamiyat.

Abstract. The article examines gender equality in education and the role of women in the development of society using the example of Kyrgyzstan. Education is important for the advancement of women. The article analyzes that education expands women's opportunities to participate in public life and improve the quality and standard of their lives, and also emphasizes that gender education is a phenomenon that can transform the policies of totalitarian education in the direction of greater tolerance.

Keywords: gender education, women, family, equality, society.

Современное общество Кыргызстана находится сегодня на этапе демократического развития. Один из основных принципов демократического общества — это признание равных прав женщин и мужчин во всех областях и создание условий для их реализации. Современная концепция демократии исходит из того, что без достижения гендерного равенства невозможно построение полностью демократического общества. Только воспитание, основанное на равноправии полов, способно сформировать эгалитарное сознание у будущих граждан. Открытому демократическому обществу необходимы такие качества, как толерантность, критическое мышление, независимость. Без гендерного образования эти качества мы не сможем воспитать в наших учениках, так как не сможем сформировать у них гармоничные гендерные отношения. Гендерная педагогика создает другой взгляд на мир, на свою собственную роль в обществе, на отношения с другими людьми, с представителями другого пола, что приводит к серьезным изменениям в мировоззрении, к формированию более активной гражданской позиции, в конечном счете — к изменению общественного сознания. [1]

Эта проблема в Кыргызстане обретает очень актуальное звучание в условиях обновления исторического и обществоведческого образования, модернизации

общеобразовательной школы, в концепции которой подчеркивается, что важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Следовательно, гендерное образование решает множество важных социальных задач, и необходимость его развития не должна вызывать сомнений. Гендерная педагогика должна стать необходимым компонентом гражданского образования. В настоящее время в нашей стране наблюдается достаточно активный процесс интеграции гендерных курсов в систему высшего образования. На Западе же гендерное образование и воспитание начинаются с детского сада и школы. И это не случайно, так, как только воспитание, ориентированное на равноправие полов, способно сформировать эгалитарное сознание у подрастающего поколения. [2,3]

Под образованием мы подразумеваем процесс и результат усвоения человеком навыков, умений и теоретических знаний. Образование школьника происходит в процессе обучения и воспитания, педагогического взаимодействия с учителями, одноклассниками, различными субъектами школьной среды. Под "гендерным измерением в образовании" мы подразумеваем оценку последствий и результатов воздействия воспитательных усилий педагогов на положение и развитие мальчиков и девочек, осознание ими своей идентичности, выбор идеалов и жизненных целей, статус детей в школьном коллективе, группе сверстников в зависимости от биологического пола. Необходимость введения категории "гендерное измерение в образовании" обусловлена следующими факторами.

Во-первых, в последнее десятилетие именно гендерное измерение становится все более важным в оценке основных детерминант и болевых точек процессов общественного и личностного развития.

Во-вторых, в педагогической теории до сих пор отсутствует направление, изучающее становление тендерной идентичности, несмотря на его безусловное значение для гармоничного и полноценного развития личности, общества.

Традиционная полоролевая социализация девочек и мальчиков, в которой активно участвует школа, продолжает воспроизводить патриархатные стереотипы взаимодействия полов в общественной и приватной сферах. Эти стереотипы все чаще вступают в противоречие с реальными трансформациями тендерных отношений в современном обществе, становятся препятствием для раскрытия индивидуальностей, равноправия полов, устойчивого развития демократических отношений.

Школа должна давать ученикам возможность развивать индивидуальные способности и интересы, независимо от принадлежности к тому или иному полу, противостоять традиционным стандартам в отношении полов. Для этого педагогический коллектив должен обладать тендерной чувствительностью, владеть методикой гендерного подхода к процессу тендерной социализации девочек и мальчиков.

Осуществлять гендерный подход в образовании детей — это значит действовать с пониманием социального, конструктивистского происхождения категорий "мужского" и "женского" в обществе, ставить личность и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше традиционных рамок пола. Под "гендерной чувствительностью" мы подразумеваем способность педагога воспринимать, осознавать и моделировать воздействие вербальных, невербальных и предметных влияний социальной среды, методов

и форм работы с детьми на формирование тендерной идентичности ребенка, способность улавливать и реагировать на любые проявления дискриминации по признаку пола. [3,7]

В-третьих, рождение новых педагогических терминов связано с тем, что иные, на первый взгляд, близкие по значению термины: "половое воспитание", "полоролево воспитание", "полоролевая социализация" и их вариации, не только не отражают сути предмета, но затрудняют его понимание, поскольку в российской культуре имеются многочисленные и неадекватные коннотации слова "пол".

Разработка тендерных подходов в образовании, по нашему мнению, является новым шагом в развитии науки человековедения, педагогической антропологии. Задача разработки теории гендерного образования и воспитания состоит в том, чтобы, интегрируя и перерабатывая знания, полученные другими науками о человеке:

- выявить и показать обществу педагогические аспекты процесса тендерной социализации девочек и мальчиков как субъектов школьного воспитания, влияния сложных и многонаправленных взаимодействий с родителями, сверстниками, педагогами, материалом школьных учебников и курсов на становление тендерной идентичности индивидов обоего пола;

- проанализировать роль школы как социального института в тендерной социализации девочек и мальчиков, способствовать ликвидации дискриминации по полу, преодолению наиболее жестких тендерных стереотипов в педагогической школьной практике;

- выявить закономерности и методики педагогического влияния учителя на тендерные идентичности учеников, чтобы в процессе педагогического взаимодействия, корректируя влияние среды, расширять индивидуальные возможности самореализации учеников. [4]

Образование имеет важное значение для улучшения положения женщин. Редкие объекты инвестиционной деятельности могут сравниться по своей отдаче с обучением девочек для самих женщин, для их семей и для общества. Образование расширяет возможности женщин участвовать в общественной жизни и повышать качество и уровень своей жизни. Оно позволяет повысить женщинам производительность труда, как в рыночном, так и в нерыночном производстве и улучшает их доступ к оплачиваемой работе по найму и получению более высоких доходов. Образованные женщины лучше регулируют время, которое они тратят на рождение и воспитание детей, - и, соответственно, имеют больше времени на продуктивную работу вне дома и на отдых. Они чаще пользуются контрацептивными средствами и осознанно планируют размер семьи. В результате проведенных в различных странах обследований выяснилось, что дополнительный год обучения девочек приводит к сокращению коэффициента рождаемости на 5 – 10 %. У образованных женщин меньше детей умирает в младенческом возрасте, а выжившие дети здоровее и лучше образованы. Ограниченный доступ женщин к образованию в дальнейшем приводит к экономической зависимости от мужчин. Такая зависимость опасна, с одной стороны, терпимостью женщин к домашнему насилию и бесправию в семье. С другой стороны, в результате потери кормильца (смерть, длительная миграция, развод и др.) женщина не способна без квалификации достаточно зарабатывать, чтобы содержать себя и детей. В таких условиях выше риск распространения многоженства в обществе, проституции, венерических

Принятие гендерной стратегии как направления государственной политики обуславливаются необходимостью решить сложные социально-экономические проблемы переходного периода в Кыргызстане, что связано с активизацией всех общественных сил, прежде всего женщин. Это означает неизбежность дальнейшего повышения их роли в обществе на базе ликвидации сложившихся дискриминационных гендерных асимметрий в сферах доступа к принятию решений, экономическим ресурсам, собственности, доходам, рабочим местам, профессиям, в распределении домашнего труда, в которых они являются в силу ряда объективных причин «догоняющим полом» с недостаточным объемом прав и, особенно, возможностей.[5]

На сегодня сложилась ситуация, когда:

- в системе государственного управления наблюдается существенное преобладание мужчин на высших должностях на уровне принятия политически значимых решений, в то же время женщины доминируют в низшем звене управления, особенно в социальных отраслях с их наболевшими проблемами;

- имеет место профессиональная сегрегация работающих женщин, преобладают малоквалифицированные занятия в торговле, обслуживании, не поощряется профессиональная карьера женщин, продвижение по службе, женщины вытесняются из высокооплачиваемых отраслей и должностей, а порой в пространство «теневого» экономики;

- отрасли с преобладанием женского труда, формирующие личность (образование, здравоохранение, культура), оплачиваются ниже, чем отрасли с преобладанием мужского труда;

- до сих пор в обществе господствуют представления о том, что основным предназначением женщины является семья, недооценивается роль родительства, отцовства, влияние которого в семье не восстановлено до сих пор в нужном объеме;

- сохраняется значительный гендерный дисбаланс, проявляющийся в неравномерном распределении домашних обязанностей между мужчинами и женщинами;

- неоплачиваемый труд женщин по воспитанию детей пока не рассматривается как вклад в национальное богатство страны, особенно в условиях демографического кризиса и убывающей численности населения;

- имеют место гендерные различия в потенциале здоровья мужчин и женщин, на которые должно быть обращено серьезное внимание;

- падение рождаемости на фоне высокого уровня смертности;

- отсутствие у населения жизненных установок и мотиваций к сохранению здоровья и здорового образа жизни, отсутствие возможностей для получения полноценных медицинских услуг, обеспечивающих охрану здоровья женщин и мужчин в течение всего жизненного цикла;

- репродуктивное здоровье женщин остается в опасности: аборты, несмотря на устойчивое снижение их числа, до настоящего времени остаются одним из способов регулирования деторождения;

- растет гинекологическая заболеваемость, в том числе у девочек и девушек-подростков; - ухудшается соматическое здоровье, что приводит к повышению осложнений беременности и снижению частоты нормальных родов; - продолжается распространение наркомании и алкоголизма среди молодежи, а также ВИЧ/СПИДа (до 90% вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных являются внутривенными потребителями

наркотиков) и других заболеваний, передающихся половым путем; общество недостаточно оценивает вклад женщин в культуру и развитие страны.[4,6]

Стратегия гендерного равенства ни в коей мере не может пониматься как стратегия ликвидации объективно обусловленных гендерных различий. Ее главное предназначение создание социально-политических условий для наиболее полной реализации способностей женщин и мужчин во всех сферах социальной жизни в целях общего благосостояния и прогресса.

Проблема пола — это то, что называется "гендерным аспектом" образования. Гендерное образование — это феномен, способный трансформировать политики тоталитарного образования в направлении его большей толерантности. Необходимо использовать деконструкцию стереотипов для формирования новой личности, комфортно и адекватно вписывающейся в концепцию демократического общества.

REFERENCES

1. Агеев В. С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопр. психол. - 1987. - №2. - С. 154 - 158.
2. Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопр. психол. - 1991. - № 4. - С. 74 - 82.
3. Алимбеков А. (1996) «Кыргызская этнопедагогика» Часть 1 Бишкек.
4. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства // Вопр. психол. - 2000. - № 1. - С. 87 - 95.
5. Берн Ш. Гендерная психология. - М.: Олма-Пресс, 2001.
6. Визгина А. В., Пантилеев СР. Проявление личностных особенностей в самоописаниях мужчин и женщин // Вопр. психол. - 2001. - N 3. - С. 91 - 100.
7. Вольнская Л. Взрослая жизнь отличниц // Семья и школа. – 1997. - № 5. – С. 18.